

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 364.22:351.2:331.5

ЦИМБАЛЮК С.О.
ПОПЛАВСЬКА О.М.

Оцінювання якості життя людини праці в умовах нової соціоекономічної реальності

Стрімкі динамічні зрушення, що відбуваються в соціально-економічній сфері, усе більше актуалізують проблеми, пов'язані зі подоланням бідності та нерівності, забезпеченням доступності ресурсів, інклюзивності ринків. У комплексі усі явища суттєво впливають на якість життя й корелюються з цілями сталого розвитку. Разом з тим, класичні підходи до оцінювання якості життя мають низку недоліків і потребують удосконалення, зокрема прийняття системи координат, що дозволяла б порівнювати ознаки й характерні складові якості життя різних країн. Стаття присвячена дослідженню сутності та структури, трансформації розуміння категорії «якість життя». Особлива увага приділена структуруванню складових цієї категорії. Доведено посилення вагомості соціальної складової в оцінюванні якості життя. Разом з тим автори запропонували власний методичний підхід щодо оцінювання базових компонентів якості життя та провели відповідний аналіз. Авторський підхід ґрунтується на виокремленні матеріальної, комунікативної та соціальної складових. Кожна зі складових охоплює низку характеристик, які дозволяють визначити вектор змін і «розкрити проблемні зони» в економіці та соціально-трудовій сфері. Зокрема матеріальна компонента якості життя включає такі базові характеристики та показники, як медіанний розподіл доходів населення, рівень бідності серед працюючого населення, оцінка гідності оплати праці. «Комунікативна» складова включає ті показники та характеристики, які дозволяють оцінити рівень доступності ресурсів населенню, зокрема, це рівень (оцінка населенням) доступності послуг щодо охорони здоров'я, рівень (оцінка) ризику залишитися без роботи, рівень (оцінка) соціальної безпеки. До соціальної складової віднесено рівень довіри населення до інституцій (влада, судочинство), рівень кримінальності (індивідуальної/особистісної безпеки), рівень комфортності проживання (інфраструктурна компонента) та рівень безпечності середовища (екологічна складова). У статті набули подальшого розвитку ідеї авторів щодо оцінювання соціальної безпеки та інтегральної оцінки гідності оплати праці. Зроблено висновок про необхідність зміни методичних підходів оцінювання якості життя з метою запровадження прогностичного підходу.

Ключові слова: якість життя, гідна праця, соціальна безпека, оцінка якості життя.

ЦИМБАЛЮК С.А.
ПОПЛАВСКАЯ О.Н.

Оценка качества жизни человека труда в условиях новой социэкономической реальности

Стремительные динамические сдвиги, происходящие в социально-экономической сфере все больше актуализируют проблемы, связанные с преодолением бедности и неравенства, обеспече-

нием доступности ресурсов, инклюзии рынков. В комплексе все явления существенно влияют на качество жизни и коррелируются с целями устойчивого развития. Вместе с тем, классические подходы к оценке качества жизни имеют ряд недостатков и требуют усовершенствования, в частности принятия системы координат, которая позволяла бы сравнивать признаки и характерные составляющие качества жизни разных стран. Статья посвящена исследованию сущности и структуры, трансформации понимания категории «качество жизни». Особое внимание уделено структурированию составляющих этой категории. Доказано усиления значимости социальной составляющей в оценке качества жизни. Вместе с тем авторы предложили собственный методический подход к оценке базовых компонентов качества жизни и провели соответствующий анализ. Авторский подход основывается на выделении материальной, коммуникативной и социальной составляющих. Каждая из составляющих охватывает ряд характеристик, которые позволяют определить вектор изменений и «раскрыть проблемные зоны» в экономике и социально–трудовой сфере. В частности, материальная компонента качества жизни включает следующие базовые характеристики и показатели: медианное распределение доходов населения, уровень бедности среди работающего населения, оценка достойности оплаты труда. «Коммуникативная» составляющая включает те показатели и характеристики, которые позволяют оценить уровень доступности ресурсов населению, в частности, это уровень (оценка населением) доступности услуг по охране здоровья, уровень (оценка) риска остаться без работы, уровень (оценка) социальной безопасности. К социальной компоненте отнесены уровень доверия населения к институтам (власть, судопроизводство), уровень криминальности (индивидуальной/личностной безопасности), уровень комфортности проживания (инфраструктурная компонента) и уровень безопасности среды (экологическая составляющая). В статье получили дальнейшее развитие идеи авторов по оценке социальной безопасности и интегральной оценки достойности оплаты труда. Сделан вывод о необходимости изменения методических подходов оценивания качества жизни с целью внедрения прогностического подхода.

Ключевые слова: качество жизни, достойный труд, социальная безопасность, оценка качества жизни.

TSYMBALIUK S.O.
POPLAVSKA O.M.

Assessing the quality of life of working man in the new socio–economic reality

The rapid dynamic shifts taking place in the socio–economic sphere increasingly actualize the problems associated with overcoming poverty and inequality, ensuring the availability of resources, and inclusive markets. Together, all phenomena significantly affect the quality of life and correlate with the goals of sustainable development. At the same time, classical approaches to assessing the quality of life have a number of disadvantages and require improvement, in particular, the adoption of a coordinate system that would allow comparing the features and characteristic components of the quality of life in different countries. The article is devoted to the study of the essence and structure, transformation of understanding category «quality of life». Particular attention is paid to the structuring of the components of this category. The strengthening of the importance of the social component in assessing the quality of life has been proved. At the same time, the authors proposed their own methodological approach to assessing the basic components of the quality of life and conducted a corresponding analysis. The author's approach is based on the distinguishing material, communicative and social components. Each of the components covers a number of characteristics that allow you to determine the vector of changes and «reveal problem areas» in the economy and social and labor sphere. In particular, the material component of the quality of life includes the following basic characteristics and indicators: the median distribution of incomes of the population, the level of poverty among the working population, an assessment of decent wages. The «communicative» component includes those indicators and characteristics that make it possible to assess the level of availability of resources to the population, in particular, the level (assessment by the population) of the availability of health services, the level (assessment) of the risk of being unemployed, and the level (assessment) of social security. The social component includes the level of public credibility to institutions (governance, legal proceedings), the level of criminality (individual/personal security), the level of living comfort (infrastructure component) and

the level of environmental safety (environmental component). The authors' ideas on the assessment of social security and an integral assessment of decent wages have been worked out in the article. It has been concluded that it is necessary to change the methodological approaches to assessing the quality of life in order to introduce a prognostic approach.

Key words: *quality of life, decent work, social security, quality of life assessment.*

Постановка проблеми. Трансформації, які відбуваються в економічній, фінансовій та соціально–трудо­вій сферах викликають значні занепокоєння серед урядовців, науковців, бізнесменів. Це пов'язано з глибинними зрушеннями, що мають місце в суспільстві, зі зміною способу життя, ціннісних орієнтирів і соціокультурних інституцій. Наслідком перетворень, з одного боку, стало більш відповідальне ставлення суспільства до оточуючого середовища, поширення гуманістичних ідей, а з іншого – поглиблення демографічної кризи, зростання бідності, посилення нерівності. Зокрема, незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, за оцінками Світового банку до сьогодні близько 40 – 60 мільйонів людей у світі знаходяться у крайній бідності (до 1,90 дол. США на день) [7]. При цьому, бідність поширена і серед найманих працівників: в країнах ОЕСР в середньому 7% осіб, які живуть у домогосподарствах, й котрі мають хоча б одного працюючого, є бідними. Разом з тим, працюючі бідні – феномен не лише країн з низьким рівнем економічного розвитку, але і розвинених країн. Наприклад, понад 10% працюючого населення Японії, Мексики, Польщі, Португалії, Туреччини та США є бідними [3]. Усе це кардинально змінює «портрет» якості життя населення країн, особливо в умовах пандемії, що охопила увесь світ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання якості життя досліджувалося плеядою науковців, серед яких вагомий внесок зробили Є.М. Лібанова [14], Л.М. Черенько [17], Г.С. Лопушняк [15], які досліджували проблеми бідності населення, його причини та наслідки, проблеми зайнятості та доходів населення, як складової якості життя. Авторами запропоновані основні соціальні та демографічні показники, що описують розвиток й дозволяють вимірювати якість життя в Україні. Водночас автори часто ототожнюють якість життя з людським розвитком, що на думку авторів, не повною мірою віддзеркалює сутність концепції якості життя. Не менш вагомими є здобутки А.М. Колота та О.О. Герасименко [4]. Автори дослідили питання

гідної праці як компонента якості життя, а також виокремили проблеми її забезпечення. Разом з тим поза увагою вчених залишилися питання комплексної оцінки якості життя населення, що дозволило б гармонізувати економічний та соціальний розвиток суспільства, обрати більш ефективні інструменти щодо реалізації цілей сталого розвитку, як основи якості життя.

Зважаючи на вище зазначене, метою статті є дослідження змін у розумінні змісту та структури такої оціночної характеристики, як якість життя і вироблення підходів до самої оцінки якості життя людини праці в нових соціоекономічних реаліях.

Виклад основного матеріалу. Якість життя – багатовимірна категорія, яка по мірі осмислення суспільством ролі людини в економіці та розвитку концепту «соціальної держави», трансформувалася від розуміння її як ознаки добробуту до всеохоплюючої дефініції, що уміщує цілі сталого розвитку. Останні публікації свідчать, що якість життя слід розглядати не лише з позиції оцінювання матеріального стану, рівня бідності, рівня доступності ресурсів, але й суб'єктивної оцінки власного життя в певному соціально–економічному середовищі, можливостей реалізації, розвитку культури, тощо. Деякі автори рекомендують під час оцінювання якості життя враховувати фізичне та психологічне здоров'я населення, рівень розвитку соціальних відносин, особливості переконань та сприйняття суспільства в навколишньому середовищі [11]. Отже, якість життя, як комплексна характеристика, включає усі сфери життєдіяльності людини – від особистісної до соціально–трудо­вої сфери. Узагальнюючи, автори пропонують розуміти якість життя населення як сукупність ознак, що характеризують активності людини протягом життя та визначають її суб'єктивну оцінку власного місця, ролі, значення у світі (середовищі), сприйняття суспільства та ототожнення із цінностями, притаманними певній культурі.

Оскільки людина, її роль у суспільно–економічному житті під впливом цифровізації, поступу 4-ї промислової революції змінюється, то усе більшого значення набувають соціальні детермінан-

ти якості її життя. Зокрема, К. Шваб наголошує на тому, що сучасні перетворення – це не лише технічна трансформація виробництва, впровадження технологій, але докорінне переосмислення цінностей людини, зміна стилю життя. [9]. Відповідно до останнього дослідження Deloitte пріоритетами у житті міленіалів та покоління Z стали баланс «робота–життя», кар’єрне зростання, добробут родини [10]. Разом з тим, вчені відмічають загострення проблем психо–емоціонного стану, особливо під час пандемії. Усе це підтверджує зростання значущості соціальних чинників, що впливають на якість життя населення.

Наразі, серед публікацій, присвячених досліджуваній проблематиці, усе частіше зустрічаємо термін «соціальна якість». Слід зауважити, що спочатку її розуміли як стандарт задля вимірювання відповідності якості повсякденного життя громадян прийнятному європейському рівню [12, 5]. Але такий підхід звужував об’єкт дослідження, оскільки порівнювати показники різних країн світу було не коректним за такого підходу. Пізніше автори запропонували таке трактування: «соціальна якість – міра, в якій громадяни здатні брати участь у соціальному та економічному житті своїх громад за умов, що підвищують їхній добробут та індивідуальний потенціал» [12, 13]. У цих визначеннях очевидним є орієнтування на комунікативні процеси в суспільстві та рівень доступності ресурсів, тому в сучасних умовах, коли поглиблюється індивідуалізація відносин, ці ознаки варто переосмислити. Адже не завжди можливість скористатися доступними ресурсами дає реальну можливість отримати блага. Традиційні підходи щодо оцінювання якості життя спираються на матеріалістичну картину світу, де матеріальні потреби домінують, тому до несуттєвих вимірів якості життя відносять охорону здоров’я, освіту, якість навколишнього середовища, особисту безпеку, громадську участь та баланс між роботою і життям [8]. Враховуючи зростання факторів невизначеності в соціо–економічному середовищі, зростає роль мотивів та ціннісних настанов конкретної особистості. Також самі оцінки важко порівнювати між різними країнами, оскільки соціальні стандарти, рівень економічного розвитку тощо можуть суттєво різнитися за змістом (для когось важливими будуть матеріальні блага, а для інших – наприклад, мобільність). Крім того, навіть об’єктивні чинники в

інтерпретації різних людей матимуть різні оцінки. Наприклад, потребує опрацювання питання наскільки людям подобається робота (як суб’єктивна ознака якості життя) й чи можуть її зміст, характер, умови впливати на рівень безробіття (об’єктивна ознака якості життя).

Існує й інший погляд на якість життя. Зокрема, на сьогодні відомим є підхід Міжнародної асоціації соціальної якості, в основі якого лежить між–дисциплінарний підхід та орієнтація на цілі сталого розвитку. При цьому якість оцінюється через призму аналізу таких факторів:

- соціальна справедливість, що передбачає верховенство права;
- солідарність;
- рівні цінності;
- людська гідність;
- екорівновага [2].

Як бачимо, такий підхід орієнтовано на суб’єктивні загальні оцінки (залежить від традицій, інституту моралі у певних країнах), тож має певні вади, адже не дозволяє кількісно оцінити соціальні процеси. Врахувати таке складно, але автори пропонують комбінований підхід, що ґрунтується на поєднанні економічної та соціальної суті життя людини. Разом з тим, автори намагалися уникнути переобтяження підходу узагальненими та взаємозалежними показниками.

Отже, авторський підхід щодо оцінювання якості життя працюючих, зокрема соціальної її складової, включає такі характеристики та показники:

I. Матеріальна складова якості:

- співвідношення середньомісячної заробітної плати по країні та мінімальної заробітної плати, %;
- медіанний розподіл доходів населення, %;
- рівень бідності серед працюючого населення;
- оцінка гідності оплати праці;

II. «Комунікативна» складова (доступності):

- рівень (оцінка населенням) доступності послуг щодо охорони здоров’я;
- рівень (оцінка) ризику залишитися без роботи;
- рівень (оцінка) соціальної безпеки;

III. Соціальна складова:

- рівень довіри населення до інституцій (влада, судочинство);
- рівень кримінальності (індивідуальної безпеки);
- рівень комфортності проживання (інфраструктурна компонента);
- рівень безпечності середовища (екологічна складова).

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Відповідно до авторської методики, сумарний показник якості життя населення визначається як арифметична сума знаків (більше / менше), де результатом є переважна тенденція щодо зміни характеристик якості життя населення у відповідному періоді.

Отже, для України визначальними є такі характеристики якості життя населення. По-перше, за об'єктивними показниками рівень бідності серед працюючих протягом 2015–2018 років зменшується (табл. 1). Разом з тим, зниження відбувається низькими темпами. Також варто звернути увагу на те, що у 2017 році було змінено методологічний підхід до визначення прожиткового мінімуму та фактичного прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим стрімке покращення у зазначеному році – результат не якісної зміни матеріального добробуту населення, а зміни підходів до визначення показників.

Порівнюючи ці дані із даними щодо медіанного розподілу доходів населення, очевидним стає, що більшість населення отримує доходи нижче медіанного розподілу, зокрема, у 2019 році – фактично 85% (рис. 1).

Зважаючи на те, що основним джерелом доходів населення залишається оплата праці (а останні роки частка оплати праці в сукупних доходах зростає), то працююче населення також потенційно має ризики збідніти. Цьому є підтвердження щодо самооцінювання населенням рівня своїх доходів: постійно відмовляли собі у необхідному, крім харчування, понад 40% домогосподарств.

Підсумовуючи огляд матеріальної складової якості життя населення, наголосимо на тому, що динаміка співвідношення середньомісячної заробіт-

ної плати по країні та мінімальної заробітної плати та оцінка гідної оплати праці мають тісну кореляцію. Зважаючи на таке, рівень досягнення гідної оплати праці може бути представлений показником потенціалу заробітної плати (рис. 2), що дозволить розкрити й соціальну складову якості працюючого населення [6]. Даний показник віддзеркалює можливості працюючого не лише відновлювати власні зусилля, енергетичні втрати тощо, але ураховує потреби у розвитку, збереженні здоров'я, тощо. Наразі він показує, що суттєвих зрушень щодо досягнення гідної оплати праці не відбулося.

Отже, матеріальні ознаки якості життя показують стагнацію процесів щодо її покращення протягом досліджуваного періоду.

Оцінюючи комунікативні чинники якості життя населення, відзначимо, що ризики залишитися без роботи є високими, оскільки рівень безробіття тривалий час перевищує природний його рівень (наприклад, у 2015 році рівень безробіття становив 9,1%, у 2017 р. – 9,5%, а у 2019 р. – 8,2%). Тож протягом досліджуваного періоду він перевищував природний рівень більш як удвічі.

Досліджуючи соціальну безпеку населення (дозволяє оцінити імовірність негативного прояву соціальних ризиків для держави) та рівень довіри (як основу соціальної безпеки), слід звернути увагу на те, що сприйняття населенням економіко–соціальної ситуації в країні є вкрай негативним. Перш за все, посилення «відтоку» молоді за кордон (як для навчання, так і працевлаштування) часто свідчить про низьку оцінку спроможності вітчизняного бізнесу щодо надання гідного робочого місця. Крім того, рік за роком соціальні опитування демонструють стабільно низький рівень довіри до

Таблиця 1. Динаміка рівня бідності в Україні *

ПОКАЗНИКИ	2015	2016	2017	2018	Середні темпи зростання
Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючих осіб, відсотків	52,5	52,6	39,1	35,6	0,89
Рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючих осіб, відсотків	42,6	42,0	23,7	18,2	0,77
Частка бідного населення (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму), охопленого програмами соціальної підтримки (соціальні пільги, житлові субсидії, допомога на дітей, допомога малозабезпеченим сім'ям та інші види соціальної допомоги), відсотків	63,0	70,3	73,6	70,9	1,04

* побудовано за даними офіційного сайту Міністерства соціальної політики URL: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Pokazniki-socialnoi-sferi.html>

Рисунок 1. Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн. у 2019 р. *

* побудовано за даними офіційного сайту Державного комітету статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/rzd/rzd_19_u.xls

влади, органів управління, судочинства. Зокрема, за результатами досліджень Центру Разумкова найчастіше недовіра висловлюється державному апарату (чиновникам) (77%), судовій системі загалом (76%), комерційним банкам (71,5%), місцевим судам (71%), політичним партіям (70%), Прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (65%), Верховній Раді України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (65%), Уряду України (64,5%), Верховному Суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному Суду України (60,5%), Національному банку України (60%), профспілкам (51%) [16].

Важливим індикатором якості життя людини праці є рівень доступності різних ресурсів та інклюзія ринку. Особливо це актуально у розрізі доступності послуг щодо охорони здоров'я. Нажаль маємо констатувати, що доступність медичних послуг знижується: якщо у 2018 році при потребі не змогли отримати медичну допомогу чи купити ліки, медичне приладдя 21% домогосподарств, які потребували такої допомоги, то у 2019 році їх частка становила 24,4%. [1]. Усе це негативно впливає на сприйняття людиною особистої якості життя.

Аналіз соціального блоку показників якості життя представлено у табл.2. Як бачимо загалом динаміка показників є позитивною, проте темпи змін дуже низькі. Істотною ознакою якості життя

протягом досліджуваного періоду залишається індекс кліматичних змін, який показує спроможність та активність країни щодо запровадження енергозберігаючих технологій, раціонального використання природних ресурсів, перехід до «зеленої економіки», ін.

Очевидними залишаються «проблемні зони» якості життя населення: у сфері доходів (купівельна спроможність населення є вкрай низькою), навколишнього середовища (рівень забрудненості високий); чимало складових індексу якості життя мають середні значення – рівень особистої безпеки (кримінальність), охорона здоров'я, тощо. Динаміка показника якості життя загалом в Україні покращується, але у порівнянні з багатьма Європейськими країнами, цей показник залишається найнижчим. Наприклад, у 2017 році у Німеччині індекс якості життя становив 189,13, в Естонії – 180,8, у Польщі – 147,53; у 2019 році у тих самих країнах відповідно якість життя склала – 184,3, 178,27 та 145,90.

Отже, якщо прийняти за основу класичну п'ятибальну шкалу оцінювання, то інтегральна оцінка якості життя людини праці, як сукупність ознак та характеристик, є задовільною. Це означає, що питання забезпечення якості життя вимагає якісно нових рішень, особливо в умовах соціально-економічної невизначеності. Поступ нової соціо-економічної реальності поглиблює протиріччя між індивідуальним і колективним, що сприяє тран-

Рисунок 2. Динаміка показника потенціалу заробітної плати в Україні*

* побудовано автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики України URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Таблиця 2. Динаміка індексу якості життя за соціальними складовими в Україні

	Індекс якості життя	Індекс особистої безпеки	Індекс охорони здоров'я	Індекс забрудненості територій	Індекс кліматичних змін
2016	84,07	50,57	48,06	68,58	50,45
2017	87,63	49,57	49,34	67,55	69,23
2018	100,41	50,00	50,30	66,18	70,41
2019	103,32	50,96	51,13	65,55	70,69

* побудовано за даними статистичного сайту Нумберо. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2019-mid®ion=150

сформації ціннісних орієнтацій та формуванню нових трудових домінант й перегляду підходів до розуміння та оцінювання якості життя населення. Тож запропонований авторський підхід дозволить не лише констатувати й аналізувати поточний стан якості життя, але й виявляти «проблемні зони» у процесі досягнення кращих показників якості життя, тобто має прогностичний характер.

Список використаних джерел

1. Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2018 році. (2019). (дата звернення: 03 вересня 2020). URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

2. Elaboration of the Theory of Social Quality and Its Approach. International Association on Social Quality. (дата звернення 30 вересня 2020). URL: <https://socialquality.org/theory/>

3. In-Work Poverty: What Can Governments Do? oecd. (Дата звернення 05 жовтня 2020). URL: <https://www.oecd.org/els/43650040.pdf>

4. Kolot, A., Kozmenko, S., Herasymenko, O. Development of a Decent Work Institute as a Social Quality Imperative: Lessons for Ukraine. Economics and Sociology. 2020. Vol. 13, № 2. pp. 70–85. (дата звернення 10 жовтня 2020). URL: https://www.economics-sociology.eu/files/5_945_Kolot%20et%20al.pdf

5. Pamela A., Claire W. Social Quality: A Way to Measure the Quality of Society. 2012. (дата звернення 02 жовтня 2020). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384781/>

6. Poplavska O, Danylyevych N. Social responsibility and social partnership in the 4th industrial revolution context: case of Ukraine. REVECO. Revista de Estudios Cooperativos. Vol. 135 (2020). (дата звернення: 11 жовтня 2020). URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/69185>

7. Poverty. Worldbank. (дата звернення: 25 серпня 2020). URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>

8. Quality of Life Indicators. Federal Statistical Office. Switzerland. (дата звернення: 25 вересня 2020). URL:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/cross-sectional-topics/city-statistics/indicators-quality-life.html>

9. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. (2016, January 14). (дата звернення: 12 жовтня 2020). URL: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>

10. The Deloitte Global Millennial Survey 2020. (дата звернення: 14 жовтня 2020). URL: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html>

11. Vagetti GC, Moreira NB, Barbosa Filho VC, de Oliveira V, Cancian CF, Mazzardo O, et al. Domínios da qualidade de vida associados a percepção de saúde: um estudo com idosos de um programa de atividade física em bairros de baixa renda de Curitiba, Paraná. *Brasil Cien Saude Colet.* 2013;18(12):3483–93.

12. Walker A. Social Quality and Quality of Life (accessed 22 September 2020). URL: https://www.researchgate.net/publication/260403819_Social_Quality_and_Quality_of_Life

13. Вимірювання якості життя: економічні, соціальні та суб'єктивні показники. Дослідження соціальних показників, 40 (1), 189–216. (дата звернення: 21 вересня 2020). URL: https://www.researchgate.net/publication/226481991_Measuring_quality_of_life_Economic_social_and_subjective_indicators_Social_Indicators_Research_401_189-216

14. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Монографія. К.: КНЕУ, 2008. 328 с.

15. Лопушняк Г. С. Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти. Соціально-трудова відносина: теорія та практика. 2014. № 2. С. 491–499.

16. Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020р. соціологія). (дата звернення: 16 жовтня 2020). URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-dialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-institutiv-ta-politykiv-elektoralni-orientatsii-gromadian-liutyi-2020r>

17. Цимбалюк С.О. Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації. Монографія. 2019. 294 с.

18. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1(23). С. 11–21.

References

1. Camootsinka naselenniam stanu zdorovia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2018 rotsi. (2019). (accessed: 03 September 2020). URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

2. Elaboration of the Theory of Social Quality and Its Approach. International Association on Social Quality. (accessed 30 September 2020). URL: <https://socialquality.org/theory/>

3. In-Work Poverty: What Can Governments Do? oecd. (accessed 05 жовтня 2020). URL: <https://www.oecd.org/els/43650040.pdf>

4. Kolot, A., Kozmenko, S., Herasymenko, O. Development of a Decent Work Institute as a Social Quality Imperative: Lessons for Ukraine. *Economics and Sociology.* 2020. Vol. 13, № 2. pp. 70–85. (accessed 10 October 2020). URL: https://www.economics-sociology.eu/files/5_945_Kolot%20et%20al.pdf

5. Pamela A., Claire W. Social Quality: A Way to Measure the Quality of Society. 2012. (accessed 02 жовтня 2020). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384781/>

6. Poplavska O, Danylych N. Social responsibility and social partnership in the 4th industrial revolution context: case of Ukraine. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos.* Vol. 135 (2020). (accessed: 11 October 2020). URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/69185>

7. Poverty. Worldbank. (accessed 25 August 2020). URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>

8. Quality of Life Indicators. Federal Statistical Office. Switzerland. (accessed 25 September 2020). URL: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/cross-sectional-topics/city-statistics/indicators-quality-life.html>

9. Schwab, K.. The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. (2016, January 14) (accessed 12 October 2020). URL: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>

10. The Deloitte Global Millennial Survey 2020. (accessed 14 October 2020). URL: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html>

11. Vagetti GC, Moreira NB, Barbosa Filho VC, de Oliveira V, Cancian CF, Mazzardo O, et al. Domínios da qualidade de vida associados a percepção de saúde: um estudo com idosos de um programa de atividade física em bairros de baixa renda de Curitiba, Paraná. *Brasil Cien Saude Colet.* 2013;18(12):3483–93

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

12. Walker A. Social Quality and Quality of Life (accessed 22 September 2020). URL: : https://www.researchgate.net/publication/260403819_Social_Quality_and_Quality_of_Life

13. Vymiriuvannia yakosti zhyttia: ekonomichni, sotsialni ta subiektyvni pokaznyky. Doslidzhennia sotsialnykh pokaznykiv, 40 (1), 189–216. (accessed 21 September 2020). URL: https://www.researchgate.net/publication/226481991_Measuring_quality_of_life_Economic_social_and_subjective_indicators_Social_Indicators_Research_401_189-216

14. Libanova E. M. Bidnist naselennia Ukrainy: metodolohiia, metodyka ta praktyka analizu. Monohrafiia. K.: KNEU, 2008. 328 p.

15. Lopushniak H. S. Derzhavni sotsialni standarty, harantii ta normatyvy: sutnisno–problemni aspekty. Sotsialno–trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. 2014. № 2. P. 491–499.

16. Otsinka hromadianamy diialnosti vlady, riven doviry do sotsialnykh instytutiv ta politykiv, elektoralni oriientatsii hromadian (liutyi 2020r. sotsiolohiia). (accessed 16 October 2020). URL: <https://razumkov.org.ua/napiamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r>

17. Tymbaliuk S.O. Hidna Hidna oplata pratsi: teoretyko–metodolohichni zasady ta mekhanizm realizatsii. Monohrafiia. 2019. 294 p.

18. Cherenko L.M. Novi formy bidnosti v Ukraini: osnovni proiavy ta otsinka mashtabiv yavlyshcha. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2015. № 1 (23). P. 11–21.

Дані про авторів

Цимбалюк С.О.,

д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
e-mail: tsymbaliuk_svitlana@ukr.net

Поплавська О.М.,

к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
e-mail: oksanadom@ukr.net

Данные об авторах

Цымбалюк С.А.,

д.э.н., профессор, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина
e-mail: tsymbaliuk_svitlana@ukr.net

Поплавская О.Н.,

к.э.н., доцент, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина
e-mail: oksanadom@ukr.net

Data about the authors

Tymbaliuk S.O.,

ScD in Economics, professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
e-mail: tsymbaliuk_svitlana@ukr.net

Poplavska O.M.,

PhD in Economics, assistant professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
e-mail: oksanadom@ukr.net